

Messages about the Elderly in Tamil Short Stories

Dr. C. Naveen Kumar, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli – 17, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0684-7216>

DOI: 10.5281/zenodo.7593090

Abstract

In Tamil short stories, the creators have created the issues of old age as the plot. The purpose is to investigate how they differ in terms of opinion and context when creating the status of the elderly as a theme. The short stories referring to the status of the elderly are the primary data and the researcher's opinions are the secondary data. This article undertakes a comparative methodological review. The experience of old age and the speed of action of youth are said to be the characteristics of a joint family. But due to the abandonment of this tradition of joint family and western culture putting relationships behind and emphasizing money and the pleasure that comes with it, the condition of the elderly in the structure of the family is getting worse.

Keywords: Longing, Relationships, Study, Lead, Suranas.

References

- [1] Azhagiyaperiyavan. *Nerikkattu*. United writers, chennai, 2004.
- [2] Kandarvan. *Appaavum Ammaavum*. Akaram pathippakam, Thanjavur, 2003.
- [3] Thoppil Mohamed Meeran. *Oru Kuttitheevin Varaipadam*. Archana pathippakam, Chennai, 2004.
- [4] Nanjil Naadan. *Piraandhu*. Vijaya pathippakam, Coimbatore, 2001.
- [5] Pavannan. *Kadalora Veedu*. Kaavya pathippakam, chennai, 2004.
- [6] Melanmai ponnusamy. *Anpoovasam*. Kangai Puthaga nilayam, chennai, 2002.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தமிழ்ச்சிறுகதைகளில் முதியோர் குறித்த பதிவுகள்

முனைவர் சி. நவீன் குமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி,

திருச்சிராப்பள்ளி - 17, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0684-7216>

DOI: 10.5281/zenodo.7593090

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ்ச் சிறுகதைகளில் முதியோர்க் குறித்த சிக்கல்களைப் படைப்பாளர்கள் கதைக்கருவாகக் கொண்டு படைத்துள்ளனர். அவ்வாறு முதியோர் நிலையைக் கருப்பொருளாகக் கொண்டு படைக்கும் போது தங்களுக்குள் எவ்வாறு கருத்து நிலையிலும் கதையின் சூழல்பின்னணியிலும் வேறுபடுகின்றனர் என்பதை ஆராய்வதே நோக்கமாகும். முதிர் வயதில் உள்ளோரின் நிலையைப் குறிப்பிடும் சிறுகதைகள் முதன்மை தரவுகளாகவும் ஆய்வாளரின் கருத்துக்கள் இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளாக உள்ளது. இக்கட்டுரை ஒப்பீட்டு முறைத் திறனாய்வினை மேற்கொள்கிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: உறவுகள் மீதான ஏக்கம், படிப்புரை, ஈயரித்தல், சூரணங்கள்.

முன்னுரை

‘முதுமையின் அனுபவம், இளமையின் செயல் வேகம்’ இவைகளே கூட்டுக்குடும்பத்தின் தனித்தன்மை என்று கூறப்படும். ஆனால் கூட்டுக்குடும்பம் என்கிற இத்தகைய மரபைக் கைவிட்டு மேலைநாட்டுக் கலாச்சாரத்தால் உறவுகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளி பணமும், அதனால் வரும் சிற்றின்பமுமே முன்னிலைப்படுத்துவதால் குடும்பம் என்னும் கட்டமைப்பில் முதியோர் நிலை மேலும் மோசமாகிறது. சில குடும்பங்களில் மகன் மகள் இருவருமே நல்ல பொருளாதாரத்தில் இருந்தாலும் பெற்றோரை அநாதை இல்லத்தில் தங்கவைக்கும் சூழல் நிலவுகிறது. மருமகள் மாமியாரிடமும், மாமனாரிடமும் கருத்து வேறுபாடு தோன்றுதல், மருமகள்கள் இல்லத்து மூத்தோரைக் காத்தல் என்னும் கடமையைத் தவிர்த்தல் இன்ன பிற காரணங்களால் முதியோர் இல்லத்தில் கணவனை வற்புறுத்திச் சேர்த்துவிடுகின்றனர். சில வேளைகளில் மாமனார் மாமியாரை வீட்டிலேயே வைப்பதற்குக் காரணம் கடைக்குச் செல்லுதல், வீட்டுப் பணியைச் செய்யவைத்தல் உள்ளிட்ட சிறுசிறு வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்துவதுதான் காரணம். சாப்பிடக்கூடத் திராணியற்றுச் சாகும் நிலையில் உள்ள பெற்றோரைப் பிள்ளைகளே அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டு, திரும்பிப் பார்க்காமல் செல்லும் நிகழ்வுகளும் நடப்பதுண்டு முதியோர் இல்லத்தில் உள்ள முதியோர்கள். அந்தி நேரங்களில் உறவுகள் அற்ற நிலையில் அந்த இல்லத்திலேயே அவர்களின் மலரும் நினைவுகளையும், தங்களது உறவுகள் மீதான ஏக்கத்தையும், தங்கள்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கடைசி மூச்சையும் காற்றில் கரைய விடுகின்றனர். குழந்தைப் பருவத்தில் நமது நலனையே முன்னிறுத்தி வாழும் பெற்றோர், வயதாகிக் குழந்தைகள் போலச் செயல் இழந்து நிற்கும்போது அவர்களைப் பெற்றோர் இடத்தில் இருந்து பேணிக்காப்பதுதான் மானிடம் விரும்பு வாழ்வு. தமிழ்ச் சிறுகதைகளில் களியோடக்கா, சாலப்பரிந்து, கடைசிப்பால், பால் மறதி, தாத்தாவும் பாட்டியும், பண்டமாற்று, பறவைகளின் கூச்சல் கேட்காத பாதை ஆகியச் சிறுகதைகள் முதியோரின் வாழ்நிலையைக் கருப்பொருளாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்டுள்ளது.

நோய் பரவும் என்பதால்

வீட்டில் நோயோடுக் கூட வாழும் முதியோர்களை அவர்களிடமிருந்து நோய் பரவும் என்று கருதி அவர்களைத் தனியறையில் வைத்துவிட்டு அருகில் யாரும் செல்லாமல் இருப்பதுமுண்டு. தோப்பில் முகம்மது மீரானின் 'களியோடக்கா' என்னும் சிறுகதையில் முதுமையடைந்து நோய்வாய்ப்பட்டுக் கிடக்கும் முதுமைத்தாயை வீட்டிலுள்ள சிறுபிள்ளைகள் அருகில் சென்றால் நோய் பரவும் என்று கருதி பார்க்கக் கூடத் தடைவிதிக்கின்றனர். 'படிப்புரை அறை பக்கம் போவாதா' மூத்தம்மா கூப்பிடும் போதெல்லாம் அறைக்கு ஓடிப்போகும் என்னைத் தடுத்தார்கள் பயமூட்டினார்கள். மூத்தம்மா படுத்திருந்த படிப்புரை அறைக்குள் வாப்பா தினமும் போய் வருவது ஒரு துணிச்சலைத் தந்தது. ஏன் போவப்படாது? கேட்டேன். நீண்ட நோயாளிக் கிட்டப் போனா அந்த நோய்க்குப் பாய்ச்சல் அடிக்கும் என்றார்கள். (தோப்பில் முகம்மது மீரான், 2004:57) என்று கூறிப் பேரப்பிள்ளைகளைக் கூட முதியோரிடம் அனுப்பி வைப்பதில்லை. தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் தன்னைப் பார்க்காவிட்டாலும் அவர்களுக்குத் தன் பேரப்பிள்ளைகளைப் பார்க்கும்போது மன நிம்மதி அடைவார்கள். நோய் பரவும் என்பதைக் காரணம் காட்டி அந்தச் சிறு மகிழ்ச்சியும் முதியோர்கள் இழக்கும் நிலை ஏற்படுகின்றது. முதுமையில் நோயின் பிடியில் வாழும் முதியோர்கள், தன் பேரப்பிள்ளைகள் மீதான அன்பும் இழக்கும் போது அவர்கள் முதுமை காலத்தை வேதனையோடு கழிக்கின்றனர் என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது.

உணவு குறைவாக வழங்குதல்

நாஞ்சில் நாடனின் 'சாலப் பரிந்து' என்னும் சிறுகதையில் நோய்வாய்ப்பட்டுத் தனியறையில் கிடத்தப்பட்டிருக்கும் முதியவளை அவள் மீது எழும் துர்நாற்றம் காரணமாக வீட்டார் யாரும் அவ்வறைக்குச் செல்வதில்லை என்பது, அவளைப் பராமரிக்க வேலைக்காரர்களை நியமிப்பதும், அதையும் தாண்டி உணவும் தண்ணீரையும் தருவதைக் குறைத்துக் கொள்கின்றனர்.

கதவைத் திறந்தால் உலும்பு வாடை எனக் கிழவியின் அறையைச் சாத்தியே வைத்தார்கள். தினமும் ஊதுபத்தி கொளுத்தி வைத்தனர். ஊதுபத்தி நாற்றத்தை விரட்டாது, கொஞ்சம் மறைக்கப் பார்த்தது. அடிக்கடி செலவாதிக்குப் போரும் சிரமம் கருதி உணவும், தண்ணீரும் குறைத்தாயிற்று. சில சமயம் காலையில் சாப்பிட்ட தட்டு மாலை வேலைக்காரி வரும் வரை ஈயரித்துக் கிடக்கும். (நாஞ்சில் நாடன், 2001:108)

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இத்தகைய நிலைக்கு உள்ளாக்கப்படும் முதியவர்கள் தாங்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவதை எண்ணி மிகுந்த மன வேதனை அடைகிறார்கள். வயற்றுக்குப் போதுமான உணவு வழங்காததால், பலம் இழந்து விரைவில் இறந்து விடுகின்றனர். தங்களை உருவாக்கிய மூத்தவர் என்னும் பற்றுணர்வு அற்றவர்களாய்க் குடும்பத்தார் செயல்படுவதாலும், முதுவயதில் பட்டினி போடப்படுவதாலும் விரைவில் மரணத்தைத் தழுவுகின்றனர்.

வாழ் மறுக்கும் மருமகள்

வசதிப்படாததோர் தங்கள் இல்லத்தில் முதியோருக்கென்று ஓர் அறையை ஒதுக்கி வாழ்ந்துவிடுகின்றனர். ஓர் அறையை மட்டுமே வீடாகக் கொண்டு வாழ்வோர் நிலை மேலும் மோசமாகின்றது. மேலாண்மைப் பொன்னுசாமியின் 'கடைசிப்பால்' என்னும் கதையில் தேவானை என்பவள் நோய்வாய்ப்பட்டுக் கிடக்கும் தன் மாமியாரால் தன் குழந்தைக்கு நோய் வந்துவிடுமோ என்று எண்ணி கணவனோடு வாழ் மறுத்து தன் தாய் வீட்டிற்கே சென்றுவிடுகிறாள் என்று குறிப்பிடுகின்றது.

பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு தேவானை கிளம்பிவிட்டாள் வெகுண்டு பத்காளியாக நின்றாள். நீ எங்க போற? எங்கம்மா வீட்டுக்கு இந்த கெழட்டு முண்டம் வீட்டையே சாக்கடையாக்கிடும். எம் புள்ளைகளுக்கு நோய் நொடி வரும். அதுக்கு சாகப்போற கெழடியாலே சின்னஞ்சிறுசுக சாகணுமா? நா-வுட மாட்டேன். (மேலாண்மைப் பொன்னுசாமி, 2002:25)

என்று கூறுகிறாள். கணவனின் சமாதானத்திற்குப் பிறகு தன் மாமியாரை வீட்டை விட்டு வெளியே திண்ணையில் கிடத்தி விடுகின்றாள். முதியோர்களைத் திண்ணையில் படுக்க வைக்கும்போது மழை, பனி போன்ற காலத்தில் குளிர் தாங்க இயலாமல் இறந்தும் விடுவர். தனிமைப்படுத்தப்பட்டோம் என்னும் வேதனையோடு நோயும் கூடி அவர்களை மிகுதியாகத் துன்புறுத்துகின்றது. மாமியாரை மருமகள் பெற்ற தாய் போல் எண்ணாமையே இதற்கு முதன்மையான காரணம் எனலாம்.

நோய் கண்ட தாயும் வாரா மகனும்

அழகிய பெரியவனின் 'பால்மறதி' யென்னும் சிறுகதையில் திருமணத்திற்குப் பின் பெற்ற தாயை விட்டுவிட்டு தனிக்குடித்தனம் சென்று விடுகின்றான் மகன். இந்த மன வேதனையோடு வருந்தும் தாய் தனியாக வாழ வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகின்றது. தனியாக வாழும்போது திடீர் என்று உடல்நிலைப் பாதிக்கப்பட்டு வருந்தும் வேளையில் ஊரார் அழைத்துச் சென்று மருத்துவம் பார்க்க, மகன் மட்டும் வரவேயில்லை. "ஆயிரம் பேர் விசாரிச்சி என்ன? இந்த வயித்துல வந்து பொறந்தானே, அம்மா எப்படிக்கீறன்னு வந்து ஒரு வார்த்த? எல்லாத்தியும் அந்த மேல எரிஞ்சி வந்தவனே பார்க்கட்டும் என்று தனக்குள்ளாகவே வாதித்தது அவள மனம்". (அழகிய பெரியவன், 2004: 32) என்று கூறுவதிலிருந்து தன்னை அறியாமலேயே தன் மகன் என்று கூடப் பார்க்காமல் மகனைச் சாபம் இடும் தாயைக் குறிக்கிறது இச்சிறுகதை. திருமணத்திற்குப் பின் தேவைகளுக்காக பெற்றோரை விட்டு மனைவியோடு வாழ்வது

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சிறந்ததாக இருந்தாலும் அதன் பிறகு பெற்றோரைக் கவனியாமலும், உறவாடாமலும் இருப்பது மனிதம் இழந்த செயல் என்பதைக் காட்டுகிறது.

ஏழ்மையான மகனோடு வாழ்தல்

கந்தர்வனின் 'தாத்தாவும் பாட்டியும்' என்னும் சிறுகதையில் ஒரு முதியவள் தன் மகன்களில் வசதியான மகன்களின் வீட்டில் தங்கி வாழாமல் தன் பிள்ளைகளிலேயே ஏழ்மையின் பிடியில் வாழும் ஒரு மகன் வீட்டிலேயே தங்கி வாழும் முதியவளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. சுகமாக வாழ விரும்பாமல் வறுமையில் வாழும் தன் மகனுக்கு உறுதுணையாக வாழ வேண்டும் என்கிற பரிவுணர்வோடு வாழ்கின்றாள். தன் ஏழ்மை மகனின் வீட்டில் கேப்பை உணவு மட்டுமே கிடைக்கும் என்ற போது அதையே தொடர்ந்து உண்டதால் உடல்நலம் வெகுவாகக் குன்றிவிடுகிறது. "சூரணங்கள், மூலிகைகள் என்று மாற்றி மாற்றிக் கொடுத்தார்கள். வயிற்றுப் போக்கு நிற்கவில்லை. நாயுடு வைத்தியர் சொன்னார் ஒரு வருசமும் கேப்பைக் கூழ்னா குடல் தாங்குமா? கருப்பன் வைத்தியர் சொன்னார். கூழ்கூழ்கூழ் இப்பக் கூழாய்ப் போய் கிட்டிருக்காக" (கந்தர்வன், 2003:48) என்று கூறுகிறாள். தன் வறுமை மகனுக்காகப் பிற மகன்களிடம் செல்லாமல் வைராக்கியத்தோடு வாழும் நிலைமையும், அதனால் தனக்கு உயிர் போகுவம் நோயே வந்தாலும் தன் வறுமை மகனுக்கு ஆதரவாக வாழ வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கின்றாள். நோய்வாய்ப்பட்டு மரணத்தைத் தழுவுகிறாள். எத்தனை பிள்ளைகள் இருந்தாலும் தாய்க்கு வசதி குறைந்த துன்பத்தில் வாழும் மகனிடமே அதிக அக்கறைக் கொள்கின்றாள்.

முதியோர் இல்லத்தை விரும்பும் முதியவர்

குடும்பத்தில் தான் தனிமைப்படுத்தப் படுகின்றோம் என்னும் நிலை உருவான பிறகு சில முதியவர்கள் முதியோர் இல்லங்களில் சேர்வதையே விரும்புகின்ற சூழலும் ஏற்படுகின்றது. தன்னை யாரும் கவனிக்காமை, ஒதுக்கப்படுகிறது. நிம்மதியற்ற சூழலால் ஏற்படும் மனக்கசப்பும் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் மன அமைதியைத் தேடி முதியோர் இல்லங்களுக்குச் சென்று விடுகின்றனர். தோப்பில் முகம்மது மீரானின் 'பண்டமாற்று' என்னும் சிறுகதையில் தன் பேரனிடம் அவனுக்கு விருப்பமான ஒரு பொருளைக் கொடுத்துவிட்டு, தன்னை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கும்படி கெஞ்சும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட முதியவளைக் குறித்துக் குறிப்பிடுகிறது.

இதுவரை நான் அதை ஒண்ணுக்கும் ஆவாத ஒரு மரப்பெட்டியா தான் நினைச்சிருந்தேன். பெரிய கலைப்பொக்கிஷமென நீ சொல்லித் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பேரா எனக்கு ஒரு உபகாரம் செய். அந்த விலை மதிக்க முடியாத கலைப் பொக்கிஷத்தை நீ எடுத்துக்கோ, பதிலுக்கு என்ன ஒரு முதியோர் இல்லத்திலே கொண்டு தள்ளு. உங்க வீட்டு ஜனத்தொகை கணக்குப் புத்தகப்படி நான் மெளத்தாய்ப் போனவளாய் இருப்பேன்" (தோப்பில் முகம்மது மீரான், 2004:136)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்று கூறும் அளவிற்கு அவள் குடும்பத்தாரால் முதியவள் பாதிக்கப்படுகின்றாள். பாவண்ணன் 'காலத்தின் விளிம்பில்' என்னும் கதையில் முதியவள் ஒருவரை முதியோர் இல்லத்தில் கூட அவரது பிள்ளைகள் சேர்க்காமல் விட்டு விட உறவுக்காரர் பையன் உதவியால் அங்கே செல்வதைக் குறிப்பிடுகின்றது. 'ஓவ்வொருத்தனா போவும் போது கடைசிப் பையன் பாத்துக்குவாண்டு இருந்தேன். அவனும் இங்க கொண்டாந்து தள்ளிட்டு போயிட்டான். என் தங்கச்சி பையன் வெளிநாட்டுல இருக்கான். அவன்தான் இதுக்கான ஏற்பாட்டெல்லாம் கவனிச்சிடுறான்' (பாவண்ணன், 2004:57) என்று கூறுகின்றாள்.

மீண்டும் பணிக்குச் செல்லுதல்

பல குடும்பங்களில் முதியவர்கள் தங்களது தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு, தன் மகனையோ அல்லது மகளையோ சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்கிற நிலை உருவாகின்றது. அத்தகைய சூழலில் மகளாலோ அல்லது மகளாலோ உதவி கிட்டாத நேரத்தில் தங்களது நிதித் தேவைக்காக, உடல் பலவீனத்தின் மத்தியில் பணிக்கு மீண்டும் செல்ல முயல்வதாக அழகிய பெரியவளின் 'பறவைகளின் கூச்சல் கேட்காத பாதை' என்னும் சிறுகதை குறிப்பிடுகிறது. "கையில் வேலை வெச்சினு எவங்கிட்டயும் எண்ணத்துக்குப் போயி நிக்கினும். நீ வெறுமா களிகளறி செய்யி இதோ போயிட்டு வந்துடறேன் மின்றா வேகமாக நடந்தாள். அவளுக்கு உற்சாகம் பிறந்து விட்டது போல் இருந்தது. (அழகிய பெரியவன், 2004:43)

முடிவுரை

இன்றைய சமூகத்தில் முதியோரைப் பேணுவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுவதைக் கதைப்பொருளாக கொண்டு கதைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளாதார மிகமிக அடிப்படை தேவை என்கிற சூழல் உள்ள இக்காலக் கட்டத்தில் பணி நிமித்தமாகப் பெற்றோரைப் பிரிந்து வெகுதூரத்தில் தனி குடும்பமாக வாழும் நிலையில் பெற்றோரைப் பேண முடியவில்லை என்கிற போன்ற முக்கியமான சிக்கல் சிறுகதை கதைகளாக அமையவில்லை. மாறாக முதியோரின் நுண்ணியமான சிக்கல்களான நோய்பரவும் என்கிற அர்த்தமற்ற வாதம், வாழ்க்கைத் துணையின் சுயநலத்தால் உணவு வழங்காமை, கணவனோடு வாழ மறுப்பது, சுயநலமே மேலோங்கி நிற்பது போன்றவை கதைக்களமாக அமைந்துள்ளன. முதுமையில் ஏழ்மை மகனுக்கு ஆதரவாகவும், முதியோர் இல்லத்தை நாடும் முதியோர்களாக இருப்பதையும் சிறுகதைகள் அமைந்துள்ளன.

குறிப்புகள்

- [1] அழகியபெரியவன். *நெரிக்கட்டு*. சென்னை, யுனைடெட் ரைட்டர்ஸ், 2004.
- [2] கந்தர்வன். *அப்பாவும் அம்மாவும்*. தஞ்சாவூர், அகரம் பதிப்பகம், 2003.
- [3] தோப்பில் முகம்மது மீரான். *ஒரு குட்டித்தீவின் வரைபடம்*. சென்னை, அர்ச்சனா பதிப்பகம், 2004.
- [4] நாஞ்சில் நாடன். *பிராந்து*. கோயம்புத்தூர், விஜயா பதிப்பகம், 2001.

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

154

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

[5] பாவண்ணன். கடலோர வீடு. சென்னை, காவ்யா பப்ளிகேஷன்ஸ், 2004.

[6] மேலாண்மை பொன்னுசாமி. அன்பூவாசம். சென்னை, கங்கை புத்தக நிலையம், 2002.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.